

УДК 376

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Долгополова В.А.¹, Пулина А.А.², Скоробогатова М.Р.³

*ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь,
Россия*

E-mail: dolgopolova.viktoria@yandex.ru¹, lika.pulina@mail.ru², pedagogica.cfu@mail.ru³

Статья посвящена анализу специфики развития специальных общеобразовательных учреждений в Республике Крым. В статье представлен теоретический анализ и выявлены содержание и принципы специальных школ. Научная новизна исследования состоит в осуществлении анализа специальных школ Республики Крым, как социально-педагогической системы и самостоятельного звена в системе образования России. В результате изучения и сравнение коррекционных школ способствует поиску эффективных путей дальнейшего совершенствования и развития.

Ключевые слова: специальное образование, ограниченные возможности здоровья, адаптированные образовательные программы, образовательная среда Крыма.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что развитие специальных школ Республики Крым является одной из актуальных задач, как Министерства просвещения Российской Федерации, так и региональных органов исполнительной власти. Количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. В связи с этим, основной проблемой является их социализация и адаптация в обществе. Дети с особыми образовательными потребностями получают образование в соответствии со специальными образовательными стандартами в различных специальных школах.

Успех модернизации российского образования во многом зависит от грамотного определения приоритетов развития образовательной системы, в том числе специального образования. Современные требования общества к развитию детей с особыми образовательными потребностями диктуют необходимость более полно реализовать педагогическую идею индивидуализации обучения, учитывающую готовность детей к школьному обучению, степень тяжести их заболевания, состояние здоровья, индивидуальные особенности. В данном случае необходимо использование комплексного подхода в обучении детей, направленного на преодоление трудностей овладения знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной интеграции их в общество. Комплексный подход к обучению детей с особыми образовательными

потребностями может реализовываться только в школах коррекционного типа. Поэтому значимость исследования состоит в обосновании того, что изучение и сравнение особенностей специальных школ Республики Крым обогащает современные педагогические знания и воспитательную практику. **Целью статьи** является анализ функционирования специальных школ в образовательной среде Республики Крым и определение перспектив их развития в контексте современных тенденций специального образования. **Задачи** включают изучение нормативно-правового регулирования деятельности специальных учреждений, анализ организационной структуры и материально-технического оснащения специальных школ региона, оценку качества образовательного процесса и обоснование направлений модернизации системы коррекционного образования. **Методология исследования** основана на междисциплинарном подходе с применением системного анализа функционирования специальных образовательных учреждений, структурно-функционального анализа организационных особенностей коррекционных школ, контент-анализа научной литературы и сравнительного анализа нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. **Новизна исследования** заключается в анализе региональной системы коррекционного образования Крыма, теоретическом обосновании направлений цифровой трансформации специального образования. **Практическое применение** результатов связано с совершенствованием управления качеством специального образования, внедрением инклюзивных подходов, созданием ресурсных центров и развитием межведомственного взаимодействия в системе комплексного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

Система специализированных образовательных учреждений, представляет собой комплекс целевого, организационно-управленческого, образовательного, контрольно-результативного и рефлексивного компонентов, предназначенные для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Основная задача таких учреждений заключается в создании адаптированной образовательной среды, способствующей максимальному развитию потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. В системе российского образования специальные школы занимают особое место, обеспечивая реализацию конституционного права на образование для всех категорий детей, независимо от состояния их здоровья и особенностей развития. Роль специальных школ в образовательной системе трудно переоценить. Эти учреждения не только предоставляют специализированное образование, но и осуществляют комплексную реабилитацию обучающихся, включающую медицинское сопровождение, психологическую поддержку и социальную адаптацию. Такие школы выполняют компенсирующую функцию, позволяя детям с особыми образовательными потребностями получить качественное образование и успешно интегрироваться в общество. Правовые основы функционирования специальных образовательных учреждений на территории Российской Федерации формируются в первую очередь конституционными гарантиями всеобщего доступа к образованию. Ключевым нормативным актом выступает федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", который

устанавливает концептуальные подходы к реализации инклюзивной образовательной политики и регламентирует специфику педагогического процесса для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности [1]. Современная структура специального образования в Республике Крым представляет собой многоуровневую систему, охватывающую различные категории обучающихся с особыми потребностями. Специализированные образовательные учреждения региона ориентированы на комплексное решение задач обучения, воспитания и социальной адаптации детей с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллектуального развития, опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра.

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ дополняет образовательное законодательство нормами, касающимися реабилитации и социальной интеграции людей с инвалидностью. Особое значение имеет Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года № 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", который регламентирует процедуры определения образовательных потребностей детей с ограниченными потребностями здоровья [2].

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Исследование специальных школ в образовательной среде Республики Крым проводилось с использованием комплексного междисциплинарного подхода, основанного на сочетании теоретического анализа. Методологическую основу составил системный анализ функционирования специальных образовательных учреждений в региональной образовательной системе. В рамках исследования осуществлялось изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность специальных образовательных учреждений. Анализу подверглись основополагающие федеральные законодательные акты в сфере образования, включая базовый закон об образовании в Российской Федерации, а также ведомственные документы Министерства просвещения, определяющие стратегические направления развития специального образования. Методологический подход предполагал многоуровневое сравнение документов различного статуса с целью определения степени соответствия региональной образовательной политики федеральным требованиям и выявления специфических особенностей реализации специального образования в Республике Крым. Контент-анализ научной литературы позволил выявить современные тенденции развития специального образования и определить основные проблемные аспекты функционирования специальных школ. Проанализированы работы ведущих специалистов в области коррекционной педагогики и специального образования.

Сеть коррекционных школ Крыма представлена следующими образовательными организациями: Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения Республики Крым: «Бахчисарайская специальная школа-интернат»; «Керченская специальная школа-интернат»; «Лозовская специальная школа-интернат»; «Симферопольская специальная школа-интернат №1»; «Симферопольская специальная школа-интернат №2»; «Феодосийская

специальная школа-интернат»; «Чеботарская специальная школа-интернат»; Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Злагода» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; «Ялтинская специальная (коррекционная) школа» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №16» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Школы для детей с нарушениями слуха подразделяются на учреждения для глухих и слабослышащих детей. Особенностью образовательного процесса в этих школах является использование специальных методик обучения, включая тактильную и жестовую речь, а также современные технические средства реабилитации. Школы для слепых детей используют тифлопедагогические методики, включая обучение чтению по системе Брайля и ориентировке в пространстве. Учреждения для слабовидящих детей применяют специальные оптические средства и адаптированные учебные материалы. Школы для детей с нарушениями интеллекта представляют наиболее многочисленную группу специальных учреждений. Образовательный процесс в этих школах направлен на формирование социально-трудовых навыков. Отдельную категорию составляют школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, где образовательный процесс сочетается с медицинской реабилитацией и лечебной физкультурой. Школы для детей с тяжелыми нарушениями речи используют специальные логопедические методики и технологии коррекции речевых расстройств [3]. Анализ современного состояния коррекционных школ в Республике Крым свидетельствует о поступательном развитии системы специального образования в регионе. На начало 2025-2026 учебного года в Республике Крым функционирует 11 специальных коррекционных образовательных организаций различных типов, что составляет значительную долю в общей структуре образовательных учреждений региона. Данные учреждения обеспечивают образовательные потребности более чем трех тысяч обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя устойчивую тенденцию к увеличению охвата детей специальным образованием. Контингент обучающихся в специальных школах Республики Крым характеризуется значительным разнообразием нозологических групп. Преобладающую долю составляют дети с интеллектуальными нарушениями различной степени выраженности, что соответствует общероссийским тенденциям в структуре особых образовательных потребностей. Значительную группу представляют учащиеся с задержкой психического развития, а также дети с комплексными нарушениями развития, требующие индивидуализированного подхода к организации образовательного процесса [4].

Материально-техническое оснащение коррекционных школ Крыма претерпело существенные изменения в рамках реализации государственной программы "Развитие образования в Республике Крым", утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 2017 года № 290 [5]. Большинство учреждений прошли капитальный ремонт и оснащены современным специализированным оборудованием, включая интерактивные доски, компьютерные классы и специальные технические средства реабилитации. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов". Все коррекционные образовательные учреждения оборудованы пандусами, специальными санитарными узлами и адаптированными учебными помещениями [6]. Материально-техническая база коррекционных образовательных учреждений Республики Крым характеризуется комплексным подходом к созданию адаптированной среды обучения. Образовательные организации оборудованы специализированными техническими средствами, предназначенными для работы с различными категориями детей с особыми образовательными потребностями. Медицинские подразделения учебных заведений укомплектованы современной диагностической и реабилитационной техникой, что обеспечивает возможность осуществления комплексного медико-педагогического сопровождения на протяжении всего образовательного процесса. Педагогическая деятельность в специальных школах региона строится на основе действующих федеральных государственных образовательных стандартов, регламентирующих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данные нормативы были утверждены соответствующими приказами Министерства образования и науки России в декабре 2014 года под номерами 1598 и 1599. Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ осуществляется с обязательным учетом специфики психофизического развития и индивидуального потенциала обучающихся, принадлежащих к различным нозологическим категориям [7].

Нормативное закрепление требований к организации учебного процесса создает необходимые предпосылки для реализации образовательных программ. Однако, как отмечает Ю.А. Бухталкина, ключевым аспектом эффективности специального образования выступает не только соответствие стандартам, но и системная работа по социальной адаптации обучающихся. В этой связи автор предлагает поэтапную модель интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социум. На начальном этапе обучения социальное развитие осуществляется через формирование навыков самообслуживания и ручного труда. Средняя ступень образования ориентирована на социально-трудовую адаптацию посредством трудовой деятельности и профессиональной подготовки. Завершающий этап предполагает самореализацию и продолжение профессионального образования. Исследование Д.С. Глазуновой раскрывает фундаментальные аспекты организации воспитательного процесса в специальных образовательных учреждениях, подчеркивая его центральную роль в работе с

детьми, имеющими особые образовательные потребности. Автор обосновывает, что воспитательная деятельность в специальных школах представляет собой интегрированный процесс, органично связанный со специальным обучением и коррекционной работой. Основная цель воспитательной работы, по мнению автора, заключается в формировании социально адаптированной личности через создание единого реабилитационно-развивающего пространства.

Особое внимание в специальной школе уделяется трудовому обучению, исходя из региональных, местных, этнонациональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку воспитанника для индивидуальной трудовой деятельности. В специальных школах трудовая подготовка имеет профессиональную направленность, т.е. привитие интереса к трудовой деятельности и обучение доступным приемам труда. Индивидуально выбирается профиль труда, включающий в себя подготовку к индивидуальной трудовой деятельности. В коррекционных школах Республики Крым реализуются адаптированные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Например: Программа 7.2 для детей с задержкой психического развития, которая длится два года, чтобы легче адаптироваться к школе и закрепить базовые учебные навыки. Адаптированные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра. Обучение на дому реализуется в связи с медицинским и социально-педагогическим показаниями и на основании заявления родителей (законных представителей) [10].

Также в школах проводится информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей данной категории, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Специальные школы имеют следующую специфику:

1. Учебная программа включает в себя задания, выполняющие компенсаторную функцию, во время реализации которых учащиеся могут восполнить пробел в психологическом развитии, научиться распознавать свои и чужие эмоции, адекватно на них реагировать.

2. В учебный план вносятся диагностические и коррекционные занятия, которые позволяют проверить, насколько качество учебного процесса соответствует интеллектуальному развитию учащихся.

3. Сотрудничество со специалистами узкого профиля: дефектологами, логопедами, психологами, которые помогают педагогам в разработке индивидуальных планов поддержки каждого ребёнка.

4. Применение игровых методик, которые позволяют ученикам использовать полученные знания на практике, такой эффект достигается путём введения в учебный процесс сюжетно-ролевых игр, в контексте которых происходит не только взаимосвязь теории и практики, но и профориентация учащихся. Среду для

полноценного функционирования специальных школ в том числе создаёт и государство, к примеру, в Законе об образовании в Российской Федерации введено отдельное понятие «адаптированная образовательная программа», предлагающая особые условия для организации учебного процесса для детей, страдающих различного рода заболеваниями. В целях повышения качества образовательной деятельности в специальных (коррекционных) школах проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями школ и требованиями действующего законодательства [11]. После окончания специальной школы обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут продолжить свое образование в системе среднего профессионального или высшего образования, где могут освоить различные специальности. Несмотря на то, что большинство обучающихся специальных школ получают только основное общее образование в данных школах, они продолжают свое образование в образовательных организациях Республики Крым. Таким образом, коррекционные школы в Республике Крым - особая форма отражения государством ценностных ориентаций и культурных норм общества в отношении детей с особыми образовательными потребностями. Перспективы развития специального образования в Республике Крым связаны с последовательным внедрением принципов инклюзивного образования. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, определяет приоритеты создания инклюзивной образовательной среды. Переход к инклюзивной модели образования предполагает кардинальную перестройку всей системы общего образования региона [12]. Развитие инклюзивного образования требует создания ресурсных центров на базе специальных школ, которые могли бы оказывать методическую и консультативную поддержку общеобразовательным учреждениям, принимающим детей с ОВЗ. Приказ Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" создает правовые основы для расширения инклюзивных практик.

Интеграция цифровых технологий в специальное образование открывает новые возможности для индивидуализации обучения и компенсации нарушенных функций. Разработка специализированных программ и адаптивных технологий может существенно повысить эффективность коррекционно-развивающей работы. Паспорт федерального проекта "Цифровая образовательная среда" определяет направления цифровой трансформации образования, которые должны учитывать специфические потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Межведомственное взаимодействие системы образования с органами здравоохранения, социальной защиты и службой занятости населения должно обеспечить комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на всех этапах их жизненного пути. Создание единой системы ранней

помощи детям с нарушениями развития может существенно повысить эффективность коррекционной работы и улучшить прогнозы социальной адаптации.

Таким образом, специальные школы Республики Крым являются особой образовательной средой, в рамках которой дети не только повышают уровень развития интеллектуальных способностей, но и в более комфортных и безопасных условиях проходят процессы социализации, индивидуализации и инкультурации.

ВЫВОДЫ

Коррекционная образовательная система Республики Крым находится в состоянии активного развития и модернизации. Данная система успешно выполняет важную социальную функцию, гарантируя конституционно закрепленные образовательные права детей, имеющих различные нарушения в развитии. Система коррекционной образовательной среды региона характеризуется четкой дифференциацией в соответствии с современными научными представлениями о типологии нарушений развития. Выявленная структурная особенность региональной системы специального образования актуализирует необходимость повышенного внимания к совершенствованию содержательного компонента образовательных программ для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Материально-техническое оснащение специальных школ Республики Крым соответствует современным требованиям обеспечения доступной образовательной среды. Реализация программы "Развитие образования в Республике Крым" способствовала существенному улучшению инфраструктуры специальных образовательных учреждений и их оснащению специализированным оборудованием. Организация учебного процесса базируется на федеральных государственных образовательных стандартах, что обеспечивает единство образовательного пространства и качество специального образования. Адаптированные основные общеобразовательные программы учитывают индивидуальные особенности развития обучающихся различных нозологических групп. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе региональной системы специального образования Республики Крым в контексте современных тенденций развития специального образования в Российской Федерации. Представлена целостная характеристика функционирования коррекционных школ в образовательной среде Республики Крым с учетом специфики социально-экономического развития региона. Перспективы развития специального образования в регионе связаны с внедрением инклюзивных подходов, созданием ресурсных центров на базе коррекционных школ и развитием межведомственного взаимодействия. Цифровая трансформация образования открывает новые возможности для индивидуализации обучения и компенсации нарушенных функций у детей с особыми образовательными потребностями.

Список литературы

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2024) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.

2. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563.
3. Долгополова, В. А. Системный подход к исследованию коррекционных школ Крыма / В. А. Долгополова // Международный научный калейдоскоп образования. – 2024. – № 4 (107). – С. 61–63.
4. Образование в Крыму [Электронный ресурс] // Международная организация «Институт мониторинга и анализа международных отношений» (i-mio.org). – 2016. – URL: <https://i-mio.org/2016/11/obrazovanie-v-krymu/> (дата обращения 05.05.2026)
5. Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204 (ред. от 25.06.2020) "Об утверждении Государственной программы развития образования в Республике Крым" // Официальный интернет-портал Правительства Республики Крым. - 2016. - URL: <https://rk.gov.ru> (дата обращения 05.05.2026)
6. Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 49 (ч. 6). – Ст. 6928.
7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ред. от 21.01.2020) // Российская газета. – 2015. – № 9.
8. Бухталкина Ю. А. Факторы управления качеством образования в специальной (коррекционной) школе / Ю. А. Бухталкина // Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы : Материалы IV Всерос. науч. конф. – Иркутск: ИГУ, 2020. – С. 103–107.
9. Глазунова Д. С. Специфика организации воспитательного процесса в условиях коррекционной школы / Д. С. Глазунова // Современные векторы в образовании: теория и практика : Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – Коломна: ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2021. – С. 236–239.
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 23. - Ст. 3368.
11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" // Официальный интернет-портал правовой информации. - 2020. - 8 сент. - URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009080032> (дата обращения 05.05.2026)
12. Долгополова В. А. Особенности организации образовательной деятельности в коррекционных школах / В. А. Долгополова // Таврический научный вестник. Педагогика и психология. – Симферополь: ООО «Ариал», 2023. – С. 32-36.

**SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF
THE REPUBLIC OF CRIMEA**

Dolgopolova V.A.¹, Pulina A.A.², Skorobogatova M.R.³

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: dolgopolova.viktoria@yandex.ru¹, lika.pulina@mail.ru², pedagogica.cfu@mail.ru³

This article analyzes the specific development of special educational institutions in the Republic of Crimea. It presents a theoretical analysis and identifies the content and principles of special schools. The research's novelty lies in its analysis of special schools in the Republic of Crimea as a socio-pedagogical system and an independent element in the Russian education system. Consequently, the study and comparison of special schools facilitates the search for effective avenues for further improvement and development. The special education system in the Republic of Crimea is actively developing and modernizing. This system successfully fulfills an important social function, guaranteeing

the constitutionally enshrined educational rights of children with various developmental disabilities. The region's special education system is characterized by clear differentiation in line with modern scientific understanding of the typology of developmental disabilities. The identified structural feature of the regional special education system highlights the need for increased attention to improving the content of educational programs for students with intellectual disabilities. The material and technical equipment of special schools in the Republic of Crimea meets modern requirements for an accessible educational environment. The implementation of the "Education Development in the Republic of Crimea" program has contributed to a significant improvement in the infrastructure of special educational institutions and their provision with specialized equipment. The educational process is based on federal state educational standards, ensuring a unified educational environment and the quality of special education. Adapted basic general education programs take into account the individual developmental needs of students with various clinical groups. The specifics of special schools in the Republic of Crimea are focused on educating children with disabilities and creating conditions for their socialization. Such schools are adapted to the needs of socialization, take into account the psychophysiological characteristics of students and are aimed at promoting the integration of children into the mainstream educational environment and society. The educational process of children with special educational needs is equipped with modern educational equipment in accordance with federal state educational standards. Educational institutions have established classrooms for speech therapists, educational psychologists, relaxation and sensory rooms, gyms equipped for adaptive physical education, and labor workshops. Medical offices of educational institutions are equipped with special equipment for the correction and rehabilitation of developmental disorders (vision and hearing correction rooms, physical therapy rooms, massage rooms). In other words, special conditions have been created for the education and upbringing of children with disabilities. We see prospects for further research in the implementation of a comprehensive study and systematic analysis of the activities of special schools in the Republic of Crimea as a socio-pedagogical system, a historical and pedagogical phenomenon and an independent link in the education system of the Russian Federation.

Keywords: special education, disabilities, adapted educational programs, educational environment of Crimea.

References

1. Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 No. 273-FZ (as amended on 04/24/2024, *Collection of Legislation of the Russian Federation* (2012))
2. Federal Law "On Social Protection of Persons with Disabilities in the Russian Federation" dated 11/24/1995 No. 181-FZ (as amended on 07/14/2022), *Collection of Legislation of the Russian Federation* (1995)
3. Dolgopolova V. A. A systematic approach to the study of correctional schools in Crimea. *The international scientific kaleidoscope of education*, **4 (107)**, 61-63 (2024).
4. Education in the Crimea [Electronic resource] // International Organization "Institute for Monitoring and Analysis of International Relations" (i-mio.org). – 2016. – URL: <https://i-mio.org/2016/11/obrazovanie-v-krymu/> (accessed 05.05.2026)
5. Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Crimea dated 05/16/2016 No. 204 (as amended on 06/25/2020) "On approval of the State Program for the Development of Education in the Republic of

- Crimea", *Official Internet portal of the Government of the Republic of Crimea* (2016). URL: <https://rk.gov.ru> (accessed 05.05.2026)
6. Federal Law No. 419-FZ dated December 01, 2014 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on Social Protection of Persons with Disabilities in connection with the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities", *Collection of Legislation of the Russian Federation* (2014)
 7. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated December 19, 2014 No. 1598 "On Approval of the Federal State Educational Standard for primary general Education of students with disabilities" (as amended on January 21, 2020), *Rossiyskaya Gazeta* (2015)
 8. Bukhtalkina Yu. A. Factors of quality management of education in special (correctional) schools. *Social processes in modern Russian society: problems and prospects: Proceedings of the IV All-Russian Scientific Conference*, p. 103-107 (Irkutsk: IGU, 2020)
 9. Glazunova D. S. The specifics of the organization of the educational process in correctional schools. Modern vectors in education: theory and practice: *Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference*, p. 236-239 (Kolomna: GO VO MO "GSU", 2021)
 10. Decree of the Government of the Russian Federation dated May 29, 2015 No. 996-r "On approval of the Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025", *Collection of Legislation of the Russian Federation* (2015)
 11. Order of the Ministry of Education of the Russian Federation dated 09/02/2020 No. 458 "On approval of the admission procedure for educational programs of primary general, basic general and secondary general education", *Official Internet portal of legal Information* (2020). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009080032> (accessed 05.05.2026)
 12. Dolgopolova V. A. Features of the organization of educational activities in correctional schools. *The Tauride Scientific Bulletin. Pedagogy and psychology. Simferopol*, p. 32-36 (Arial LLC, 2023)